

Valid Publication of *Armatocereus ghiesbreghtii* and *Corryocactus quadrangularis* (Cactaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The combinations *Armatocereus ghiesbreghtii* and *Corryocactus quadrangularis*, originally invalidly published by Friedrich Ritter, are validated.

Armatocereus ghiesbreghtii (K.Schum.) F.Ritter ex M.H.J. van der Meer **comb. nov.** ≡ *Armatocereus ghiesbreghtii* (K.Schum.) F.Ritter, [Backeberg “Descr. Cact. Nov.” Diag. Erört. Taxon. Nomenkl. Fragen: 31. 1958](#), nom. inval. (basionym page not cited; art. 41.5, International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), [Turland & al. in Regnum Veg. 159. 2018](#)) ≡ *Cereus ghiesbreghtii* K.Schum., [Gesamtbeschr. Kakt.: 81\(-82\). 1897](#).

Armatocereus ghiesbreghtii (Cereus K.Sch. Gesamtbeschr.Kakt.1898) comb.nov.
Syn.Armatocer.matucanensis Bckbg., Armatocer.arboreus Rauh & Bckbg., Arma-
toцер. churinensis Rauh & Bckbg., Armatocer. riomajensis Rauh & Bckbg..

Ritter 1958: 31

Corryocactus quadrangularis (Rauh & Backeb.) F.Ritter ex M.H.J. van der Meer **comb. nov.** ≡ *Corryocactus quadrangularis* (Rauh & Backeb.) F.Ritter, [Backeberg "Descr. Cact. Nov." Diag. Erört. Taxon. Nomenkl. Fragen: 29. 1958](#), nom. inval. (basionym page not cited; art. 41.5, International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code), [Turland & al. in Regnum Veg. 159. 2018](#)) ≡ *Erdisia quadrangularis* Rauh & Backeb., *Descr. Cact. Nov.* [Backeberg]: [12]. 1956. Note: the epithet is often incorrectly spelled as 'quadrangularis'.

Erdisia quadrangularis Rauh & Bckbg. ist eigne neue Art, wenn auch die Diagnose wenig zutreffend ist, sich aber allenfalls auf ein einzelnes wenig typisches "nomenklatorisches Typusexemplar" beziehen kann. Jedoch ist die Art unter die Gattung Corryocactus zu stellen. Somit setze ich: Corryocactus quadrangularis (Rauh & Bckbg.) comb.nov.pro Erdisia quadrangularis Rauh & Bckbg. *Descript. cact. nov.* 1956.

Ritter 1958: 29

